

INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Komiljonova Laylo Begzod qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Email: laylokomiljonova330@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mamanabiyeva Shaxrizoda Sharofidin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini samarali interaktiv metodlar orqali talabalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, ularda til sifatini yuqori darajada oshirish hamda talabalar orasidagi chalg'ishni oldini olib, dars jarayonini yanada samaraliroq qilishi keng ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada interaktiv metodlardan nafaqat talabalar balki o'quvchilar o'rtasida ham keng qo'llanilsa, ularda ingliz tili bo'yicha o'rgangan yangi so'zlar, grammatik tuzilmalarni real hayotda qo'llay olishi qayd etilgan

Kalit so'zlar: interaktiv metodlar, ingliz tilini o'qitish, kommunikativ ko'nikmalar, talaba faolligi, pedagogik texnologiyalari.

Kirish. Bugungi kunda texnologiya va ilm-fanning jadal rivojlanishi natijasida chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida ham chet tillarini o'rganishga katta e'tibor qaratilib, turli qaror va dasturlar amalga oshirilmogda. Shu sababli ingliz tilini samarali o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, interaktiv metodlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi ingliz tilini o'qitishda interaktiv metodlarning ahamiyatini tahlil qilish va ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini yoritishdan iborat.

Methods. Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, tahlil va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Interaktiv metodlarning o'quvchilarning ingliz tilidagi

muloqot ko'nikmalariga ta'siri ilmiy manbalar asosida o'rganildi. Shuningdek, "Brainstorming", "Role play", "Discussion", "Debate" va "Case study" kabi metodlarning dars jarayonidagi samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotda Lev Vygotsky, Jeremy Harmer hamda David Nunan kabi olimlarning ilmiy qarashlariga ham murojaat qilindi.

Results. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi hamda ularning ingliz tilida erkin muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Xususan, "Role play" metodi o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarni sahnalashtirish orqali erkin fikr bildirish imkonini beradi. "Brainstorming" usuli esa yangi g'oyalarni shakllantirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. "Discussion" metodi yordamida o'quvchilar o'zaro fikr almashib, yangi bilimlarni samarali o'zlashtiradi. Natijada dars jarayoni qiziqarli tashkil etilib, o'quvchilarning motivatsiyasi va ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Discussion. Interaktiv metodlar o'quvchilarning nafaqat til bilimi, balki ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Lev Vygotsky ta'kidlaganidek, ta'lim jarayoni ijtimoiy muloqot orqali samarali shakllanadi. Jeremy Harmer esa interaktiv darslarni o'quvchini dars markaziga olib chiqadigan samarali usul sifatida baholaydi. David Nunan fikriga ko'ra, chet tilini o'rganishda amaliy muloqot muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan qaraganda, interaktiv metodlar ingliz tilini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Bundan tashqari, bunday metodlar yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Conclusion. Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar dars jarayonida faol qatnashib, mustaqil fikrlash, jamoa bilan ishlash va erkin muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, "Brainstorming", "Role play" va "Discussion" kabi metodlar o'quvchilarning ingliz

tilida erkin fikr bildirishiga hamda bilimlarni amaliyotda qo'llashiga yordam beradi. Demak, zamonaviy ta'lim tizimida interaktiv metodlardan keng foydalanish ingliz tilini o'qitish samaradorligini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2021.
2. Jalolov J. J. *Chet til o'qitish metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
3. Passov E. I. *Kommunikativ metodika osnov obucheniya inostrannomu yazyku*. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
4. Richards J. C., Rodgers T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
5. Harmer J. *The Practice of English Language Teaching*. – Pearson Education Limited, 2007.
6. Brown H. D. *Principles of Language Learning and Teaching*. – New York: Pearson Education, 2000.
7. Scrivener J. *Learning Teaching*. – Macmillan Education, 2011.
8. Nunan D. *Language Teaching Methodology*. – London: Prentice Hall, 1991.
9. Axmedova M. "Ingliz tilini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi". // *Ta'lim va innovatsiya* ilmiy jurnali, 2022.
10. Safarova O. "Chet tillarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar". // *Pedagogik mahorat* jurnali, 2021.